

OLIV PEDAGOGIK TA'LIMDA IJTIMOIV- XISSIV TA'LIM METODIKALARINI QO'LLASH AXLOQIV-IJTIMOIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Jalilova N.T

Profi Universiteti Tillar kafedrası v.b., dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104650>

Ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) — o'zlikni anglash, his-tuyg'ularni boshqarish, shaxsiy va jamoaviy maqsadlarga erishish, boshqalarga nisbatan hamdardlik (empatiya) ko'rsatish, qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar o'rnatish hamda mas'uliyatli, insonparvar qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallash jarayonidir. Zamonaviy pedagogikada SEL nafaqat xulq-atvorni tartibga solish, balki ta'limda adolat va muvaffaqiyatga erishishning markaziy ustuni hisoblanadi.

Mazkur metodika bo'yicha quyidagi asosiy mezonlar ijtimoiy-axloqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi:

- o'z-o'zini anglash: o'z hissiyotlari, qadriyatları va o'ziga nisbatan ishonchni tanii bilish. Bu axloqiy o'zlikni anglashning birinchi bosqichidir;
- o'z-o'zini boshqarish: stressni boshqarish, impulslarni nazorat qilish va intizomli bo'lish. Bu ko'nikma qiyin vaziyatlarda axloqiy me'yorlarga amal qilishni ta'minlaydi;
- ijtimoiy xabardorlik: turli madaniyat vakillariga nisbatan empatiya ko'rsatish va ijtimoiy normalarni tushunish;
- munosabat o'rnatish ko'nikmalari: samarali muloqot, hamkorlik va mojarolarni konstruktiv hal etish;
- mas'uliyatli qaror qabul qilish: axloqiy standartlar va xavfsizlik choralariga tayangan holda ongli tanlovlar qilish. Bu kompetensiya bevosita axloqiy tarbiya bilan bog'liqdir.

Mazkur kompetensiyalarni shakllantirish va uzluksiz rivojlantirib borishda tayanish mumkin bo'lgan metodik tizim SAFE deb nomlanib, unga kora quyidagi ketma- ketlik algoritmi samarali hisoblanadi:

SAFE metodikasi (samarali o'qitish tamoyillari): SEL ko'nikmalarini o'rgatishda to'rtta elementga amal qilinishi kerak:

- S (sequenced): ko'nikmalarni bosqichma-bosqich rivojlantiruvchi ketma-ketlik;
- A (active): o'quvchilarni faol jalb qiluvchi usullarlardan foydalanish.

Ta'lim jarayonida ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar va xatti-harakatlarni mashq qilish eng muhim shart hisoblanadi;

- F (focused): ijtimoiy va shaxsiy ko'nikmalarga darsning ma'lum bir vaqtini ajratish.

Bunda o'quv rejasining biror komponenti aynan shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak;

- E (explicit): aniq belgilangan maqsadlar sari harakat qilish.

Bunda ta'lim jarayonida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar umumiy tushunchalar sifatida emas, balki aniq belgilangan maqsadlar sifatida o'rgatilishi lozim. Talabalar o'zlaridan aynan nima o'rganish kutilayotganini aniq bilishlari muhimdir.

Ushbu elementlarni amalda qollash uchun samarali metod va usullar zarur bo'lib, bunday innovativ usullarga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. "Men" ifodalari orqali o'z xis-tuyg'ularini bildirish: bu usul o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqalarni ayblamasdan, aniq va hurmat bilan yetkazishni o'rgatadi. Masalan: *"Siz gapimni bo'lganingizda, men xafa bo'laman, chunki fikrim bo'linib ketadi"*. Bu o'z-o'zini anglashni rivojlantiradi va ijtimoiy munosabatlarda axloqiy muloqotni shakllantiradi;

2. Davra suhbatlari: ishtirokchilar o'rtasida iyerarxiyani yo'qotadigan va xavfsiz muhit yaratadigan format. Maxsus "gapirish navbati" (talking piece) yordamida o'quvchilar faqat o'zlariga navbat kelganda gapiradilar, bu esa o'z-o'zini boshqarish (impulsivlikni nazorat qilish) va boshqalarni faol tinglash ko'nikmasini mustahkamlaydi;

3. Tinchlik doiralari (peace circles): nizolarni hal qilish va yetkazilgan zararni tuzatish uchun qo'llaniladi. Bunda nizo ishtirokchilari birgalikda to'planib, sodir bo'lgan voqeaning boshqalarga ta'sirini muhokama qiladilar va mas'uliyatli qaror qabul qilish orqali munosabatlarni tiklash yo'llarini izlaydilar;

4. Hissiy savodxonlik (emotional literacy): o'quvchilarga hissiyotlar lug'ati yoki "Hissiyotlar g'ildiragi" yordamida o'z holatlarini aniq nomlashni o'rgatish. Bu o'z tuyg'ularini ongli ravishda boshqarish (self-management) va boshqalarning holatini tushunish (social awareness) uchun poydevor yaratadi;

5. Rollarni ijro etish va empatiya mashqlari (role-playing): turli ijtimoiy vaziyatlarni (masalan, kimdir chetlatilgan holat yoki kelishmovchilik) sahnalashtirish. Bu o'quvchilarga vaziyatga boshqalar ko'zi bilan qarashga (perspective-taking) va qiyin holatlarda axloqiy tanlov qilishni mashq qilishga imkon beradi;

6. Birgalikdagi sinf kelishuvlari (shared agreements): o'qituvchi va o'quvchilar birgalikda bir-birlariga qanday munosabatda bo'lishlari haqidagi "va'dalar" ro'yxatini tuzadilar. Bu tashqi qoidalarga shunchaki bo'ysunishdan ko'ra, o'quvchilarda ichki axloqiy mas'uliyat va jamoaga daxldorlik hissini kuchaytiradi;

7. Kattalar namunasi (adult modeling): pedagoglarning o'zlari ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni namoyish etishlari. O'qituvchi o'z xatosini tan olishi, qiyin vaziyatda xotirjamlikni saqlashi yoki o'quvchilarni har kuni ism bilan qarshi olishi eng kuchli axloqiy tarbiya vositasidir.

Oliy pedagogik ta'lim jarayonida ijtimoiy-hissiy ta'lim metodikalarini qo'llash talabalarining axloqiy-ijtimoiy kompetensiyalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Xususan, reflektiv muloqot, rol o'ynash va hissiy kundalik kabi metodikalar talabalarda empatiya, o'zini anglash hamda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantiradi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalar turli pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Shuningdek, metodikalar o'zaro muloqot madaniyatini rivojlantirib, jamoada samarali ishlashni ta'minlaydi. Natijada, ijtimoiy-hissiy ta'lim metodikalarini tizimli qo'llash bo'lajak pedagoglarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi.

Reflektiv muloqot metodikasida talabalar o'z fikr va hissiyotlarini ochiq ifoda etish, boshqalarni tinglash va empatiya ko'rsatishni o'rganadilar. Unda quyidagi qadamba-qadam algoritm asosida faoliyat amalga oshiriladi:

- dars jarayonida muammoli vaziyat (case) beriladi;
- talabalar kichik guruhlarda muhokama qiladi;
- har bir talaba o'z hissiy reaksiyasini va qarashini bildiradi;
- yakunda umumiy refleksiya qilinadi ("Men nimani his qildim?", "Nimani o'rgandim?").

Natijda esa empatiya rivojlanadi, ijtimoiy muloqot ko‘nikmalari shakllanadi, axloqiy qaror qabul qilish mustahkamlanadi.

“Hissiy kundalik” metodikasida talabalar o‘z hissiyotlarini yozma tarzda tahlil qilish orqali o‘zini anglash va boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Unda har darsdan so‘ng talabalar qisqa yozuv yozadilar.

O‘z kundaliklarida dars davomida refleksiv savollarga javob yozadilar:

- Bugun men nimani his qildim?
- Qaysi vaziyat menga ta’sir qildi?
- Men qanday qaror qabul qildim?

Natijada o‘z-o‘zini anglash (self-awareness) rivojlanadi, hissiy boshqaruv shakllanadi hamda axloqiy o‘zish va shaxsiy refleksiya kuchayadi.

Xulosa qilib aytganda, oliy pedagogik ta’lim tizimida ijtimoiy-hissiy ta’lim metodikalarini qo‘llash bo‘lajak pedagoglarning axloqiy-ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Reflektiv muloqot, rol o‘ynash va hissiy kundalik kabi metodikalar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliy vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalarini ham egallaydilar. Bu jarayon ularda empatiya, o‘zini anglash va ijtimoiy mas’uliyat kabi muhim sifatlarni shakllantiradi. Natijada ijtimoiy-hissiy yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta’lim bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy yetukligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Креславская Т.А., Иванова Г.В., Травина С.А. Формирование профессионально-нравственных компетенций в процессе педагогической практики будущих учителей начальных классов // Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». 2020. № 3(52). С. 164–174.
2. Шабанова Т.Л., Лебедева И.В. Психолого-педагогические условия формирования эмоциональной зрелости у студентов в процессе обучения в вузе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12(9). С. 1710–1713.
3. Сламбекова Т.С., Коньрова А.А. Психолого-педагогические механизмы формирования социальной ответственности у будущих педагогов // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия Педагогика. Психология. Социология. 2024. № 2(147). С. 453–467.
4. Савинова Т.В., Варданян Ю.В., Вдовина Н.А., Сюбаева Р.Р. Развитие рефлексии будущего педагога в процессе освоения психологических дисциплин // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11, № 4.
5. Трофимова Н.Б., Орлова Г.В. Развитие эмоционального интеллекта будущих педагогов как условия успешности профессиональной деятельности // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 2(299). С. 41–47.
6. Даниярова А., Садикова Ш. Применение кейс-технологий в подготовке студентов университета к педагогической деятельности // Общество и инновации. 2024. Т. 5, № 2. С. 70–75.
7. Туякова У.Ж., Орынбекова А.С., Алкешова Л.Б. Формирование эмоционального и социального интеллекта будущих педагогов в образовательном процессе вузов // Scientific Journal of Pedagogy and Economics (Вестник НАН РК). 2025. Т. 415, № 3. С. 300–314.

8. Смолянинова О.Г., Иманова О.А., Трофимова В.В. Развитие и оценка социальных компетенций студента педагогического вуза средствами е-портфолио // Современные проблемы науки и образования. 2013.
9. Савина Т.А. Формирование эмоциональной устойчивости будущего педагога: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2010. 20 с..
10. Cordeiro E. P. V., Marques M. M. C., Costa M. T. N. Socio-emotional education: paths to inspire studies, research and practices // Revista Tempos e Espaços em Educação. 2021. Vol. 14, № 33. e13729